

La Neutrosofía para el análisis de la proyección del pensamiento martiano hacia el siglo XXI en la obra de Medardo Vitier

Neutrosophy for the analysis of the projection of Martí's thought towards the 21st century in the work of Medardo Vitier

Eloína Núñez López¹, Luís Alfonso Massón Hernández², Osvey Pérez Álvarez³, Gil Ramos Blanco⁴, Fidelina Castillo Morales⁵

¹Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, Cuba. E-Mail: nleloina@upr.edu.cu

²Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, Cuba. E-mail: luis.masson@upr.edu.cu

³Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, Cuba. E-Mail: osvey@upr.edu.cu

⁴Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, Cuba. E-mail: gil@upr.edu.cu

⁵Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, Cuba. E-mail: fide@upr.edu.cu

Resumen. La herencia filosófica cubana progresista encuentra en Medardo Vitier (1886-1960) un auténtico cultivador, que es a su vez el más importante sistematizador de la misma, desde José Agustín Caballero hasta José Martí. También es una de las personalidades intelectuales más representativas e importantes de la Filosofía y la Cultura cubanas durante la República, caracterizada por la cubanía y la honestidad, capaz de rescatar los pensadores cubanos. En criterio de su hijo, doctor Cintio Vitier, su padre" se adelantó notablemente, en el examen de la concepción del mundo del fundador del Partido Revolucionario Cubano con su folleto: "José Martí: su obra política y literaria (1911). Posteriormente dedica una gran parte de su producción científica a nuestro "Héroe Nacional": "Martí, estudio integral" (1954) Premio del Centenario; "Varona y Martí" I, II y III (1960); "Martí y la tradición" (1960); "La flor de Martí" (1960); "Ideas pedagógicas" (1960) y "Martí hombre de contenido múltiple" (1961). Las reflexiones de Medardo Vitier acerca de la proyección del pensamiento martiano hacia el siglo XXI, mantienen en nuestros días para el pueblo cubano su dimensión eminentemente práctica. Para el análisis de la proyección del pensamiento martiano hacia el siglo XXI en la obra de Medardo Vitier se hace uso de la Neutrosofía, útil para obtener una mayor interpretabilidad de la información cualitativa.

Palabras Claves: Pensamiento, sociedad, educación, ética, cultura, Neutrosofía.

Abstract. The progressive Cuban philosophical heritage finds in Medardo Vitier (1886-1960) an authentic cultivator, who is at the same time the most important systematizer of it, from José Agustín Caballero to José Martí. He is also one of the most representative and important intellectual personalities of the Cuban Philosophy and Culture during the Republic, characterized by cubanism and honesty, able to rescue the Cuban thinkers. In the opinion of his son, Dr. Cintio Vitier, his father" he was notably ahead of the curve in examining the world view of the founder of the Cuban Revolutionary Party with his pamphlet: "José Martí: his political and literary work (1911). Later, he dedicated a great part of his scientific production to our "National Hero": "Martí, integral study" (1954) Centennial Prize; "Varona y Martí" I, II and III (1960); "Martí and tradition" (1960); "Martí's flower" (1960); "Pedagogical ideas" (1960) and "Martí, a man of multiple contents" (1961). Medardo Vitier's reflections about the projection of Martí's thought towards the 21st century, maintain in our days for the Cuban people its eminently practical dimension. For the analysis of Martí's thought projection toward the 21st century in Medardo Vitier's work, it is used Neutrosophy, useful to obtain a bigger interpretability of qualitative information.

Keywords: Thought, Society, Education, Ethics, Culture, Neutrosophy

1. Introducción

Entre los pensadores de la primera mitad del siglo XX, Medardo Vitier ocupa un lugar relevante: hombre de vocación filosófica y pedagógica, quién posee una extensa obra en torno a la Filosofía, la Pedagogía, las ciencias y la literatura.

La herencia filosófica cubana progresista encuentra en Medardo Vitier (1886-1960) un auténtico cultivador, que es a su vez el más importante sistematizador de la misma, desde José Agustín Caballero hasta José Martí.

También es una de las personalidades intelectuales más representativas e importantes de la Filosofía y la Cultura cubanas durante la República, caracterizada por la cubanía y la honestidad, capaz de rescatar los pensadores cubanos.

En criterio de su hijo, doctor Cintio Vitier, su padre "se adelantó notablemente", en el examen de la concepción del mundo del fundador del Partido Revolucionario Cubano con su folleto: "José Martí: su obra política y literaria (1911), se echa de menos un estudio mayor de su pensamiento en Las Ideas en Cuba, y sorprende su casi total ausencia en La Filosofía en Cuba" [1].

Como se puede apreciar, es precisamente Medardo Vitier, la primera persona que dedica un libro a José Martí en la época de la República.

Y aunque no lo abordó en "Las Ideas en Cuba, y La Filosofía en Cuba", posteriormente dedica una gran parte de su producción científica a nuestro "Héroe Nacional": "Martí, estudio integral" (1954) Premio del Centenario; "Varona y Martí" I, II y III (1960); "Martí y la tradición" (1960); "La flor de Martí" (1960); "Ideas pedagógicas" (1960) y "Martí hombre de contenido múltiple" (1961).

Medardo Vitier, expone en sus lecciones y conferencias, "la vida del Apóstol cubano fue breve en el tiempo (1853-1895), pero la llenó de sentido humano. Aludía a la esencial condición humana en lo psicológico y en lo moral (...) estudió, sufrió, viajó, predicó la Revolución junto a los hombres, fundó un partido, preparó la guerra, vino a ella y cayó de los primeros en la contienda (...) estaba dotado para penetrar las almas, en las cuales descubría aposentos de luz (...) temprano decidió echar su suerte "con los pobres de la tierra". Escogió la vía del sacrificio (...) Lo hizo todo con perseverancia, sin desfallecimiento, sin odio. (...) Creía en la realidad del bien. Creía en la eficacia del amor para vencer el poder de las tinieblas.

Quiso con afecto filial a España, "la España de allá", como él decía; y tanto que lo testifica:

*"Amo la tierra florida,
musulmana o española,
donde brotó su corola
la poca flor de mi vida". [2]*

Y fue realmente poco lo que Martí vivió, apenas había cumplido sus cuarenta y dos años.

Medardo Vitier en "Martí estudio integral" (1954) logra desarrollarlo de manera sistematizada y aborda el contenido filosófico de su obra literaria: "No organizó un sistema; no estudió metódicamente la filosofía; pero tuvo genuinas aptitudes de pensador que se evidencian en numerosas páginas, y poseyó criterios -, acerca del mundo y de la vida humana" [3]. Es imposible, siguiendo viejos cánones en torno a la especificidad de la filosofía, negar el status de filósofo al pensador cubano más grande de todos los tiempos.

¿O es que hay filosofía sólo en tratados densos de Lógica, Axiología, Epistemología u Ontología?, ¿o que el saber filosófico sólo es expresable a través de sobrios conceptos lógicos o categorías y las imágenes no expresan también esencialidades? ¿O es que sólo desarrolla filosofía el filósofo profesional? En palabras de Medardo Vitier responde cuando se refiere a Martí que su "su mente es especulativa y propende a formular asertos pertenecientes a dos "regiones" filosóficas (...) la ontológica y la axiológica (...) En efecto, lo que tiene de sentencioso -y no es poco- se le vierte por esos declives, donde los problemas, siempre abiertos, incitan y parecen retar al intelecto: el ser y los valores, la íntima contextura del universo y del hombre, por una parte, y el sentido de toda acción, por otra"[4].

Es imposible negar la presencia de especies filosóficas al discurso martiano; el cual se caracteriza por ser un discurso pleno de sentido cultural y vocación ecuménica que hace centro suyo al hombre en búsqueda constante de su ser esencial y su ascensión ético - humana.

En esta misma obra, revela Vitier, con profundidad la esencia filosófica de la obra martiana, particularmente su concepción del hombre, el sentido de la vida y los valores que le sirven de cauces de realización humana.

Con excelente maestría, logra "situar a Martí en su mundo, mostrando su mentalidad y eticismo, y las corrientes de cultura que alcanzó y reflejó"[4] El autor devela los caracteres de cubanidad, americanidad, hispanidad y universalidad del Maestro, incluyendo la dimensión filosófica y sobre todo la axiología que encauza su programa filosófico - pedagógico.

1.1 Valor de la tradición en José Martí

Más tarde Medardo Vitier reseña el valor de la tradición en José Martí: “Al hallar una ejemplar tradición revolucionaria y al vincularla con su obra, fijó para la cultura pública la importancia del pasado. El pasado no significa compromiso de repetición. Los problemas cambian. Lo que persiste es - enfatiza Medardo Vitier- por una parte, el nexa espiritual que conduce a la gratitud, y por otra, la actitud de los antepasados. La actitud de elevación y de honradez no envejecen, aunque los problemas sean diferentes. Eso es lo que sintió Martí, y - lo reitero- no sólo se valió de esa fuerza, sino que fijó para la posteridad el valor social de la tradición. Mientras más original es un guiador - sea en el pensamiento o en la acción- más se atiende a las formas superiores de lo humano, si los halla en sus antecesores. Originalidad - excelente idea de M. Vitier, asumiendo al Apóstol- no es desvinculación; no lo es, si bien se mira, ni aún en las direcciones más excéntricas del arte" [5].

La tradición es memoria para el diálogo, y raíz para insertarse a lo universal con status propios, Medardo Vitier con extraordinaria sensibilidad lo destaca en Martí.

Por eso, en mi criterio, resulta productivo el estudio integral que hace el Maestro Vitier, en torno a Martí, capaz de desplegar con racionalidad dialéctica su enfoque socio-cultural antropológico y fijar con alto oficio y magna cogitación las dimensiones: política, artística, ética, sociológica y filosófica de Martí como zonas de la cultura.

Cultura de resistencia y de ascensión humana; "la naturaleza humana, su modo de comprenderla, es lo que late en toda la obra de Martí" [5].

Al decir de Vitier, "Martí vivió como una fuerza espiritual - eso era en esencia- en contacto perpetuo con el misterio del universo. Recuérdese aquella línea de sus Versos sencillos:

"y crece en mi cuerpo el mundo"

Quién lea los Versos Sencillos hallará no pocas estrofas transidas de eso que pudiéramos denominar sensibilidad cósmica. Se siente allí un espíritu atraído por la Naturaleza, ganoso de descansar de los hombres...

"Yo sé de Egipto y Nigricia,
de Persia y de Jenofonte,
y prefiero la caricia
del aire fresco del monte."

"Yo sé las historias viejas
del hombre y de sus rencillas,
y prefiero las abejas
volando en las campanillas." [3]

Al sentido cósmico, presente en el pensamiento filosófico de Martí, Medardo Vitier agrega, el finalismo, que según él, "(...) late acá y allá en sus artículos. Recuérdese esta aseveración suya: "corren leyes magníficas por las entrañas de la Historia". Esos credos, que caen en lo metafísico, le robustecían la fe en cosas más inmediatas y palpables. He ahí cómo lo cotidiano se nutre de lo eterno. (...) "El Universo, con ser múltiple, es uno" [3].

En la Cosmovisión martiana, la espiritualidad del hombre es esencial, su subjetividad, como agente histórico-cultural. Lo que no significa que lo hiperbolice.

Para él, lo material y lo espiritual constituyen una unidad inseparable. Recuérdese la polémica en el Liceo Hidalgo, de México. Incluso aboga por una filosofía de la relación que no separe lo ideal y lo material, que no discorra hacia los extremos. Simplemente que lo aborde en su relación.

"En síntesis –considera Medardo Vitier- que el pensamiento filosófico, de José Martí, es el de un creyente en la sustantividad del espíritu. Tuvo esa seguridad y en él fue fecunda, porque lo llevó a amar, a creer en la Historia, a darse por los demás, a refutar el descreimiento, a presentir la vuelta del Cristo, "el de los brazos abiertos, el de los pies desnudos", y todo, sin que nadie, ni hindúes, ni católicos, ni teósofos puedan reclamar como adepto al grande hombre". El hombre - síntesis de la cultura cubana -, que echó suerte con los pobres de la tierra e iluminó con su pensamiento y su praxis el futuro de la nación cubana.

En toda la obra martiana están presentes contenidos filosóficos, en varias dimensiones: ontológicas, epistemológicas, etc. Así también las de carácter axiológico, Martí encuentra en la axiología, en los valores, la base del cultivo humano. "En el caso de valores (Axiología), - escribe M. Vitier- no intenta clasificación alguna ni se propone examinar la naturaleza del "valor", en sus varias apariciones. Lo que indico es la existencia, frecuentísima, de valores en el curso de sus escritos. Se le vivifican, los afirma, los acentúa. No pasa de eso, pero quien tenga sensibilidad filosófica se percata de ello, y sobre todo, asiste a un fenómeno de interés: la presencia de los valores, no en plano de explicación, no en instancia de conceptos, sino como vivencias" [5].

Los valores en Martí son modos esenciales del devenir del hombre en su naturaleza social, integrados en la cultura, a manera de formas de existencia del ser humano y sus necesidades materiales y espirituales. Sin embargo, su obra renovadora, revolucionaria, y creadora no se reduce a la esfera de la relación axiológica: ética - política, en los marcos de su concepción integradora de la cultura; pues si ciertamente Martí produce un viraje revolucionario en los conceptos e ideas políticas de su tiempo cubano y americano, incluyendo la tabla de valores conque juzga y piensa la realidad, también en la esfera de la estética, en relación estrecha con la ética, muestra

originalidad y creación.

Se trata no sólo de un hombre de pensamiento y acción que conjuga en unidad indisoluble misión y oficio, sino además de un artista y de un creador. Esto naturalmente matiza su axiología con nuevos colores y esencias, incluyendo su concepción de la subjetividad humana y por supuesto la especificidad de la filosofía que nuclea su cosmovisión. Política, ética y estética y sus sistemas de conocimiento y valor que les son consustanciales, tematizados en Martí en una concepción integradora de la cultura, dan expresión unitaria a su discurso y lo dotan de modos apropiados y métodos idóneos para aprehender el objeto en su dinámica y concreción.

Martí no sólo evoca y predica la necesidad de sembrar y cultivar humanidad en el hombre para que nazca, eche raíces y se multiplique, sino además funda una cultura de los valores, imprescindibles para la convivencia social y para el propio despliegue de las energías creadoras que el hombre lleva en sí y desarrolla en función de la sociedad.

En el pensamiento de Martí, se integran los valores en la cultura, como producción del hombre, en función de la sociedad, sienta premisas teórico-metodológicas para establecer jerarquías y niveles en cuanto a determinaciones del quehacer humano se refiere. La unidad indisoluble entre lo ético y lo estético y el lugar que ocupa en los marcos de su axiología, responde en gran medida al hecho de que Martí es un hombre de pensamiento y acción. Esto determina en él un concepto. "La vida - escribe Martí a Joaquín Macal - debe ser diaria, movable, útil; y el primer deber de un hombre de estos días, es ser un hombre de su tiempo. No aplicar teorías ajenas, sino descubrir las propias. No estorbar a un país con abstracciones, sino inquirir la manera de hacer prácticas las útiles. Si de algo serví antes de ahora, - enfatiza el Maestro- ya no me acuerdo: lo que yo quiero es servir más. Mi oficio... es contar todo lo bello, encender el entusiasmo por todo lo noble, admirar y hacer todo lo grande... Vengo a ahogar mi dolor por estar luchando en los campos de mi patria, en los consuelos de un trabajo honrado, y en las preparaciones para un combate vigoroso"[6].

Los valores que enseña, cultiva y transmite Martí, tanto en su verso como en su prosa, no son entes abstractos, sino consustancial al despliegue humano, en fin, integrados a una cultura de la razón y de los sentimientos.

Según Medardo Vitier, resulta interesante la forma en que José Martí aborda El Programa de la República: "El hombre es un ser sucesivo, es decir no se actualiza de una vez, sino que en lo individual y en lo histórico, despliega gradualmente sus propensiones. Lo mismo acontece con el Estado: es programático, con la particularidad de que el programa nunca se realiza en forma normal progresiva" [7].

La recepción de la obra martiana, por parte de Medardo Vitier, expuestas en estas reflexiones acerca de la proyección del pensamiento del Héroe Nacional hacia el siglo XXI, mantienen en nuestros días para el pueblo cubano, su dimensión eminentemente práctica, la cual se puede corroborar a través de múltiples ejemplos: su concepción humanista, el vuelo cultural de su discurso, su preocupación por la educación, al decir de Cintio, su padre fue un gran estudioso de la obra de José Martí: "su casa en Matanzas era una escuela, quizás el alumno preferido era yo, todos los días la temática que se abordaba de manera permanente era la obra José Martí"[8], el sentido cultural de sus aprehensiones filosóficas, pedagógicas y literarias y la transdisciplinariedad e interdisciplinariedad de su discurso. Con certeza Cintio Vitier, en la entrevista realizada, asumió con beneplácito mi afirmación: "Que la obra histórico-filosófica cubana del Siglo XIX de Medardo Vitier aún no ha sido superada", pero con su acostumbrada modestia, señaló que no era el más indicado para afirmarlo.

En mi criterio, éstas reflexiones de Medardo Vitier acerca de la proyección del pensamiento martiano, tienen vigencia para la integración latinoamericana y caribeña, hoy en el siglo XXI, con una significativa y extraordinaria importancia filosófica y política en los momentos actuales, en que el estudio de las obras cimeras de la cultura resulta más necesario que nunca, ante la amenaza de la generalización de una cultura globalizada, universal, que impone la tendencia al eclipse y si es posible, a la desaparición de las culturas nacionales, como un fenómeno mundial, pero con mayor posibilidad en el mundo subdesarrollado.

Martí es una figura necesaria hoy, dada la universalidad y profundidad de sus ideas, el ideario martiano es y continuará siendo, una de las plataformas de pensamiento más coherentes y profundas de que disponemos para sostener y encauzar el panorama de lucha de los pueblos del mundo.

Fue José Martí un hombre verdaderamente extraordinario y excepcional, intelectual, poeta, multifacético, amante de la paz., cientos de pensadores e intelectuales de todo el mundo le rinden homenaje, con el profundo reconocimiento que merece su vida y su obra.

Basado en lo antes referido, se utiliza la Neutrosofía para el análisis de la proyección del pensamiento martiano hacia el siglo XXI en la obra de Medardo Vitier evalúa la pedagogía como una dimensión del pensamiento filosófico-humanista, específicamente se desarrolla un modelo neutrosófico basado en la agregación de la información, para obtener una mayor interpretabilidad de la proyección del pensamiento martiano hacia el siglo XXI.

2 Materiales y métodos

Para el análisis de la proyección del pensamiento martiano hacia el siglo XXI en la obra de Medardo Vitier, se utiliza la agregación de la información, la cual es factible para obtener una mayor interpretabilidad de la información que se concentra en los componentes del modelo. La agregación de la información es la fusión de la

información consiste en el proceso de combinar distintos datos brindando una única salida. Los operadores de agregación son un tipo de función matemática empleada con el propósito de fusionar la información. Combinan n valores en un dominio D y devuelven un valor en ese mismo dominio [9], [10], [11]. El flujo de trabajo se propone en la Figura 1.

Figura 1. Modelo propuesto. **Fuente:** Elaboración propia

Para obtener resultados se emplean los términos lingüísticos y la indeterminación utilizando los números neutrosóficos de valor único (SVN, por sus siglas en inglés) [12], [13], [14] basado en la agregación de la información. Los SVN basados en la agregación de la información se representan mediante tuplas. Por tal motivo se tienen en cuenta, en el presente estudio, el conjunto de términos lingüísticos, definido por [15]. La descripción detallada de cada actividad del modelo propuesto (Figura 1), se presenta a continuación.

I. Establecer marco de evaluación

En esta fase se seleccionan los criterios y las alternativas a ser evaluados con el fin de priorizar estos últimos. El marco de trabajo queda definido de la siguiente forma:

- $C = \{c1, c2, \dots, cn\}$ con $n \geq 2$, un conjunto de criterios
- $E = \{e1, e2, \dots, ek\}$ con $k \geq 1$, un conjunto de expertos
- $X = \{x1, x2, \dots, xm\}$ con $m \geq 2$, un conjunto finito de alternativas

II. Recopilación de la información

En esta fase se obtiene información sobre las preferencias de los decisores. El vector de utilidad según [15], es representado de la siguiente forma:

- $P_j = \{p_{j1}, p_{j2}, \dots, p_{jk}\}$, donde p_{jk} es la preferencia en relación al criterio ck de la alternativa x_j

III. Valorar las alternativas

Para evaluar las alternativas se construye la alternativa donde se emplean los operadores de agregación [16], [17].

IV. Ordenamiento

En esta fase de las alternativas se clasifican y la más conveniente es elegida por la función de puntuación, como refieren [18], [19], [20]. De acuerdo con las funciones de puntuación y precisión para conjuntos SVN, se puede generar un orden de clasificación del conjunto de alternativas [21], [22], [23]. Seleccionar la (s) opción (es) con puntajes más altos. Para ordenar alternativas se usa una función de puntuación definida por [21]:

$$s(V_j) = 2 + T_j - F_j - I_j \quad (1)$$

Adicionalmente se define la función de precisión de la siguiente forma:

$$a(V_j) = T_j - F_j \quad (2)$$

Y entonces;

- Si $s(V_j) < s(V_i)$, entonces V_j es menor que V_i , denotado como $V_j < V_i$
- En caso de $s(V_j) = s(V_i)$
- Si $a(V_j) < a(V_i)$, entonces V_j es menor V_i , denotado por $V_j < V_i$
- Si $a(V_j) = a(V_i)$, entonces V_j y V_i son iguales, denotado por $V_j = V_i$

El ordenamiento queda realizado de acuerdo a la función de puntuación de las alternativas evaluadas.

3 Resultados

Los resultados al aplicar el modelo neutrosófico sobre las reflexiones de Medardo Vitier, acerca de la proyección del pensamiento martiano hacia el siglo XXI, se basó en la dimensión eminentemente práctica que mantienen el pueblo cubano y que se corrobora a través de la concepción humanista, la preocupación por la educación, particularmente de las nuevas generaciones, así como la necesidad del estudio incesante, que late en toda su obra y el sentido cultural de sus aprehensiones filosóficas, pedagógicas y literarias. Para la evaluación y análisis que se propone se emplean los términos lingüísticos para interpretar los aspectos cualitativos resultante del análisis realizado, el resultado obtenido se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados de la recogida de información. **Fuente:** Elaboración propia.

	x1 (sentido cultural de sus aprehensiones filosóficas)	x2 (sentido cultural de sus aprehensiones pedagógicas)	x3 (sentido cultural de sus aprehensiones literarias)
c1 (concepción humanista)	MDB	EB	MB
c2 (necesidad del estudio incesante)	B	MDB	M
c3 (preocupación por la educación)	MDB	MDB	B

El vector que se emplea para el análisis de la proyección del pensamiento martiano hacia el siglo XXI en la obra de Medardo Vitier, posee los siguientes pesos: $W = (0.57, 0.26, 0.20)$. Posteriormente se procede a agregar las opiniones de los decisores mediante el operador de agregación SVNWA, el resultado se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados para realizar la evaluación. **Fuente:** Elaboración propia.

Dimensiones	Agregación	Scoring	Ranking
x1	(0.52, 0.4, 0.57)	1.80	2
x2	(0.42, 0.0, 0.0)	2.51	1
x3	(0.67, 0.51, 0.62)	1.72	3

De acuerdo a la función de puntuación las alternativas quedan ordenadas de la siguiente forma: $x_2 > x_1 > x_3$, lo que demuestra que se debe hacer énfasis en el estudio del pensamiento martiano hacia el siglo XXI desde una concepción humanista y una preocupación constante por la educación como se refleja en el pensamiento martiano.

Conclusiones

Las reflexiones de Medardo Vitier, acerca de la proyección del pensamiento martiano hacia el siglo XXI, mantienen en nuestros días para el pueblo cubano su dimensión eminentemente práctica lo cual se puede corroborar a través de múltiples ejemplos: su concepción humanista, el vuelo cultural de su discurso, su preocupación por la educación, particularmente de las nuevas generaciones, así como la necesidad del estudio incesante, que late en toda su obra y el sentido cultural de sus aprehensiones filosóficas, pedagógicas y literarias.

Con el desarrollo del modelo Neutrosófico, se obtiene un valor ponderado donde se destacan las proyecciones más importantes del pensamiento martiano hacia el siglo XXI en la obra de Medardo Vitier y que se requiere hacer énfasis en el estudio del pensamiento martiano hacia el siglo XXI desde una concepción humanista y una preocupación constante por la educación como se refleja en el pensamiento martiano.

Referencias

- [1] C. Vitier, "Palabras liminares," Vitier, M. Las ideas en Cuba. La filosofía en Cuba. Editorial de Ciencias ..., 2002.
- [2] M. Vitier, *Estudios, notas, efígies cubanas*: Editorial Minerva, 1944.

- [3] M. Vitier, "Martí, hombre de contenido múltiple," Valoraciones II. Universidad Central de Las Villas. Dpto. de Relaciones ..., 1961.
- [4] M. José, and S. A. Mercedes, *ISMAELILLO. VERSOS LIBRES. VERSOS SENCILLOS*: Editorial UNED, 2015.
- [5] M. Vitier, "Martí, estudio integral," *Revista de la Biblioteca Nacional José Martí*, no. 1, 2015.
- [6] J. Martí Pérez, "Obras Completas Tomo I," *Ciencias Sociales*, pp. 287, 1975.
- [7] E. N. López, "Recepción De La Obra Martiana. Una Mirada Desde Medardo Vitier Para El Siglo Xxi," *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, no. 2011-10, 2011.
- [8] M. Moya Méndez, *Edición ordinaria y edición crítica de textos*: Editorial Fejjoó. Editorial Félix Varela, 2013.
- [9] V. Torra, and Y. Narukawa, *Modeling decisions: information fusion and aggregation operators*: Springer Science & Business Media, 2007.
- [10] P. Biswas, S. Pramanik, and B. C. Giri, "Value and ambiguity index based ranking method of single-valued trapezoidal neutrosophic numbers and its application to multi-attribute decision making," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 12, pp. 127-138, 2016.
- [11] M. Leyva-Vázquez, F. Smarandache, and J. E. Ricardo, "Artificial intelligence: challenges, perspectives and neutrosophy role.(Master Conference)," *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valore*, vol. 6, no. Special, 2018.
- [12] R. G. Ortega, M. Rodríguez, M. L. Vázquez, and J. E. Ricardo, "Pestel analysis based on neutrosophic cognitive maps and neutrosophic numbers for the sinos river basin management," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 26, no. 1, pp. 16, 2019.
- [13] F. Smarandache, J. E. Ricardo, E. G. Caballero, M. Yelandi, L. Vázquez, and N. B. Hernández, "Delphi method for evaluating scientific research proposals in a neutrosophic environment," *Neutrosophic Sets and Systems*, pp. 204, 2020.
- [14] M. Leyva-Vázquez, and F. Smarandache, *Computación neutrosófica mediante Sympy*: Infinite Study, 2018.
- [15] I. Deli, "Linear weighted averaging method on SVN-sets and its sensitivity analysis based on multi-attribute decision making problems," 2015.
- [16] F. Smarandache, "Operators on Single-Valued Neutrosophic Oversets, Neutrosophic Undersets, and Neutrosophic Offsets," *Bulletin of Pure & Applied Sciences-Mathematics and Statistics*, vol. 35, no. 2, pp. 53-60, 2016.
- [17] O. Mar, I. Santana, and J. Gulín, "Algoritmo para determinar y eliminar nodos neutrales en Mapa Cognitivo Neutrosófico," *Neutrosophic Computing and Machine Learning*, vol. 8, pp. 4-11, 2019.
- [18] J. González, and O. Mar, "Algoritmo de clasificación genética para la generación de reglas de clasificación," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 8, no. 1, pp. 1-14, 2015.
- [19] P. Liu, and H. Li, "Multiple attribute decision-making method based on some normal neutrosophic Bonferroni mean operators," *Neural Computing and Applications*, vol. 28, no. 1, pp. 179-194, 2017.
- [20] F. Smarandache, "Neutrosophic Oversight, Neutrosophic Underset, and Neutrosophic Offset. Florentin Smarandache Similarly for Neutrosophic Over-/Under-/Off-Logic, Probability, and Statistics," 2017.
- [21] P. Liu, and F. Teng, "Multiple attribute decision making method based on normal neutrosophic generalized weighted power averaging operator," *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, vol. 9, no. 2, pp. 281-293, 2018.
- [22] F. Smarandache, and M. Leyva-Vázquez, *Fundamentos de la lógica y los conjuntos neutrosóficos y su papel en la inteligencia artificial*: Infinite Study, 2018.
- [23] F. Smarandache, and S. Pramanik, *New trends in neutrosophic theory and applications*: Infinite Study, 2016.

Fecha de Recepción: Mayo 18 de mayo de 2020 Fecha de Aceptación: 19 de junio de 2020

